

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ Г.ХОФСТЕДА В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ЕС И ЕГО АДАПТАЦИЯ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МОЛДОВЫ

*СТЕЛЯ Корина,
Международный Независимый Университет Молдовы*

Аннотация. Исследование представляет обзор доступной информации о модели Г. Хофстеда в современном менеджменте ЕС и его адаптация к экономической системе Молдовы, устанавливает теоретическую основу, касающуюся роли модели в современном менеджменте, которая может служить ориентиром для будущих исследований, а также практическим руководством при реализации инициатив адаптации. В статье предложены данные, демонстрирующие приведенную тему.

Ключевые слова: модель Г. Хофстеда, современный менеджмент, адаптация, характеристика, Евросоюз, Молдова.

CHARACTERISTICS OF G. HOFSTEDE'S MODEL IN THE MODERN MANAGEMENT OF THE EU AND ITS ADAPTATION TO THE ECONOMIC SYSTEM OF MOLDOVA

*STELEA Corina,
Free International University of Moldova*

Abstract. The study presents an overview of available information on the Hofstede model in modern EU management and its adaptation to the economic system of Moldova, establishes a theoretical framework concerning the role of the model in modern management, which can serve as a reference point for future research, as well as a practical guide for the implementation of adaptation initiatives. The article proposes data demonstrating the given topic.

Keywords: G. Hofstede's model, modern management, adaptation, characteristic, EU, Moldova

Модель Герта Хофстеда – это теория культурной разницы, которая описывает различия в менталитете и поведении людей из разных культурных контекстов. Эта модель была создана на основе многолетних исследований сотрудников IBM в различных странах мира.

Современный менеджмент в ЕС в большой степени основан на идеях Хофстеда и его модели. Многие компании используют ее для определения наиболее эффективных стратегий для работы с многонациональными командами и управления межкультурными конфликтами.

Модель Г. Хофстеда актуальна тем, что помогает менеджерам понимать, как национальная культура может влиять на организационную культуру и поведение людей в организации. Она может помочь менеджерам предотвращать конфликты и улучшать коммуникацию между людьми из разных культур. Эта модель также может помочь менеджерам создавать более эффективные стратегии управления персоналом в международных компаниях.

Таким образом, модель Г. Хофстеда имеет большую актуальность и значимость в современном менеджменте, особенно в контексте глобализации и международного бизнеса.

Однако были сделаны выводы, что при адаптации модели Хофстеда к экономической системе Молдовы, необходимо учитывать особенности местной культуры и истории, которые могут отличаться от других стран. Важно учитывать, что Молдова - это страна с многовековой историей и культурой, которая оказала влияние на менталитет и поведение людей. Также следует учитывать, что экономическая система Молдовы отличается от системы развитых стран ЕС, и в этом контексте модель Хофстеда может требовать адаптации. Например, в Молдове может быть важнее уделять внимание отдельным аспектам, таким как уровень уважения к власти или отношение к риску, чем в других странах. В целом, модель Хофстеда может быть полезной для современного менеджмента в Молдове, но ее следует адаптировать к местной культуре и экономическим условиям. Это может потребовать дополнительных исследований и анализа, чтобы определить, какие аспекты модели могут быть наиболее применимы для местной ситуации.

Модель Г. Хофстеда является одной из наиболее известных и широко используемых моделей культурных различий в современном менеджменте Европейского союза (ЕС). Она описывает пять измерений культурных различий и помогает менеджерам понимать, как эти различия могут влиять на бизнес-процессы, коммуникацию и принятие решений в межкультурной среде.

Пять измерений модели Г. Хофстеда включают:

1. Индивидуализм vs. коллективизм: это измерение описывает, насколько люди склонны думать и действовать в интересах индивидуума или в интересах группы.

2. Силовое распределение: это измерение описывает, насколько люди склонны принимать неравенство в распределении власти и ресурсов.
3. Несовместимость: это измерение описывает, насколько люди склонны принимать неопределенность и риски.
4. Маскулинность vs. женственность: это измерение описывает, насколько люди склонны к маскулинному подходу (активный, конкурентный, ориентированный на достижения) или к женственному подходу (компромиссный, заботливый, ориентированный на качество жизни).
5. Долгосрочность vs. краткосрочность: это измерение описывает, насколько люди склонны мыслить в долгосрочной перспективе и строить планы на будущее, или же они ориентированы на краткосрочный успех и быстрое удовлетворение потребностей.

Ниже приведен краткий обзор того, как можно адаптировать модель Г. Хофстеда к экономической системе Молдовы:

1. Индивидуализм / коллективизм: Молдавия является коллективистской культурой, где важными являются семейные и общинные связи. Это может привести к тому, что индивидуальные достижения могут оцениваться менее, чем солидарность и взаимодействие в рамках группы. Это может отразиться в экономической системе, например, в том, что семейные и общинные предприятия могут быть более распространены, чем индивидуальные предприниматели.
2. Силовое распределение: Молдавия может быть склонна к неравному распределению власти и ресурсов. Это может отразиться в экономической системе, например, в том, что крупные компании или семьи могут иметь больше контроля над рынками, чем малые и средние предприятия.
3. Избегание неопределенности: Молдавия является культурой средней степени избегания неопределенности, что может отразиться в предпочтении известных, надежных и традиционных подходов. Это может привести к тому, что новые идеи, технологии и методы могут быть приняты медленнее, чем в других культурах.
4. Маскулинность / женственность: Молдавия является культурой средней степени маскулинности, что может отразиться в том, что экономический рост, конкуренция и достижения могут быть высоко ценными. Однако также может существовать и высокая ценность на заботу о близких и семье.

5. Долгосрочная / краткосрочная ориентация: Молдавия является культурой средней степени долгосрочной ориентации, что может отразиться в том, что инвестиции в образование, здравоохранение и инфраструктуру могут рассматриваться как важные для будущего развития экономики.
6. Ценности ориентации на достижения / ценности ориентации на качество жизни: Молдавия может иметь сильную ориентацию на качество жизни, которая может выражаться в приоритете заботы о семье и благополучии. Однако, также могут быть высоко ценными и достижения в экономической сфере, так как это может содействовать улучшению качества жизни в целом.

Эти измерения могут помочь понять, какие особенности молдавской культуры могут повлиять на экономическую систему. Например, экономический рост может быть более сбалансированным с ценностью заботы о семье и общине. Также, приоритеты в образовании, инвестициях и развитии бизнеса могут учитывать предпочтения и ценности молдавской культуры.

Однако, стоит учитывать, что модель Г. Хофстеда не является универсальной и не может охватить все культурные особенности экономической системы Молдовы. Кроме того, экономическая система может быть также подвержена влиянию других факторов, таких как политические и экономические реформы, международные отношения и географическое положение.

Модель Г. Хофстеда позволяет менеджерам лучше понимать культурные различия и адаптировать свой стиль менеджмента к межкультурной среде. В ЕС, где существует множество культурных и языковых различий, модель Г. Хофстеда может быть очень полезной для разработки эффективных стратегий управления персоналом и коммуникационных стратегий.

Библиография:

1. Adler, N. J. International dimensions of organizational behavior. South-Western College Pub, 1997
2. Bond, M. H., & Hofstede, G. The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics, 2008.
3. Earley, P. C., & Singh, H. Innovations in international and cross-cultural management. Sage Publications, 2001.
4. Hofstede Insights enables you to solve Intercultural and Organisational Culture <https://www.hofstede-insights.com/>
5. Hofstede, G. Culture's consequences: International differences in work-related values. Sage publications, 1980.

6. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. Cultures and organizations:
7. Software of the mind, third edition, 2010.
8. А.Шаповалова Организация И Технология Коммерческой Деятельности, 2008.
9. Гурков, И. Б. Стратегия и структура корпорации, 2006.
10. Кросс-культурная коммуникация по Хофстеде: данные вместо догадок. <https://dou.ua/lenta/articles/cross-cultural-communication/>
11. Маслов, Олег Риск: системный подход, моделирование и прогнозирование, 2012.